

O‘ZBEKISTON HUDUDIY FOLKLOR QO‘SHIQLARINI IJRO ETISH AN‘ANALARI VA ULARNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Tojiboyev Sardor O‘ktam o‘g‘li

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros

ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada O‘zbekiston hududiy folklor qo‘shiqlarining musiqiy-uslubiy xususiyatlari, ularning ijrochilik an‘analari hamda amaliy ijro ko‘nikmalarini shakllantirishning nazariy va metodik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda Farg‘ona-Toshkent, Surxondaryo-Qashqadaryo, Buxoro-Samarqand hamda Xorazm musiqiy uslublarining o‘ziga xos jihatlari qiyosiy yondashuv asosida yoritilgan. Shuningdek, folklor qo‘shiqlarini ijro etishda ovoz apparatini to‘g‘ri shakllantirish, nafas, intonatsiya, ritm va badiiy ifodaning ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalari bo‘lajak musiqa pedagoglari va ijrochilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hamda milliy musiqiy merosni asrab-avaylashga xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: hududiy folklor, folklor qo‘shiqlari, musiqiy uslub, ijrochilik, ovoz apparati, ovoz tarbiyasi, milliy musiqa, xalq qo‘shiqchiligi, musiqa pedagogikasi, folklor merosi.

Аннотация. *В статье рассматриваются теоретические и практические основы формирования исполнительских навыков при исполнении региональных фольклорных песен Узбекистана. Проведен сравнительный анализ особенностей Фергано-Ташкентского, Сурхандарьинско-Кашкадарьинского, Бухаро-Самаркандского и Хорезмского музыкальных стилей. Особое внимание уделено вопросам формирования певческого голоса, правильного дыхания, интонации, ритма и художественной выразительности. Результаты исследования могут быть использованы в системе музыкального образования при подготовке будущих исполнителей и педагогов, а также в сохранении национального музыкального наследия.*

Ключевые слова: региональный фольклор, фольклорные песни, музыкальный стиль, исполнительское искусство, голосовой аппарат, постановка голоса, народное пение, музыкальная педагогика, национальная музыка, культурное наследие.

Abstract. *This article examines the theoretical and practical foundations*

for developing performance skills in the interpretation of regional folk songs of Uzbekistan. The study provides a comparative analysis of the musical characteristics of the Fergana–Tashkent, Surkhandarya–Kashkadarya, Bukhara–Samarkand, and Khorezm regional musical traditions. Particular attention is given to vocal production, breathing techniques, intonation, rhythm, and artistic expression in folk performance. The findings contribute to the development of professional competencies among future music educators and performers while supporting the preservation and transmission of Uzbekistan's intangible musical heritage.

Keywords: regional folklore, folk songs, musical style, vocal performance, vocal technique, voice production, folk singing, music pedagogy, national music, intangible cultural heritage.

Hududlarga xos folklor ayimlarining janriy xususiyatlari xalqning tarixiy taraqqiyoti, turmush tarzi, urf-odatlar va madaniy qarashlari bilan chambarchas bog‘liq holda shakllangan. Har bir hududning folklor ayimlari o‘ziga xos mavzu, ijro uslubi, ohang, ritm va badiiy ifoda vositalari bilan ajralib turadi. Shu bois folklor ayimlari xalqning ma’naviy dunyosi, estetik tafakkuri va milliy qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim san’at turi hisoblanadi.

Uzoq o‘tmishda sinkretik san’atning namunasi bo‘lgan qo‘shiq larni yaratuvchilar va ijro etuvchilar mehnat faoliyati, ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik ishlari, xalq amaliy san’ati kulolchilik, o‘ymakorlik va boshqa san’atlar bilan bevosita aloqada bo‘lib, ayni chog‘da mehnatkash ommaning qadimiy urf-odatlar, xilma-xil marosimlari va e’tiqodlari negizida yashab kelgan. Zamonlar o‘tishi, davrlar almashinuvi natijasida xalqlarning chegaralanishi, ya’ni ma’lum hududlarga bo‘linib yashash ko‘proq va qat’iyroq tus olishi bilan har bir urug‘, qabilaning, xalqning urf-odatlar, nafaqat xalq, balki har bir shahar, tuman, vohaning o‘ziga xosligi bo‘lib, bu narsa musiqa san’atiga ham o‘z ta’sirini o‘tkazgan.

Musiqiy folklor namunalari asosan, odatda ma’lum bir hududda yoki bir-biriga yaqin hududlarda yashovchi kishilarning turmush tarzidagi urf-odatlar, marosimlar, mehnat jarayonlari bilan uzviy bog‘liq ravishda yuzaga kelgandir. Shuning uchun ular

sekin-astalik bilan o'ziga xos mahalliy uslublar sifatida shakllangan va hozirda O'zbekiston sarhadida ushbu yo'nalishlarni bir biriga uzviy bog'liqligi va omalashganligi nuqtai-nazaridan to'rtda katta guruhga bog'lab tasnif etiladi. Jumladan, Farg'ona-Toshkent, Buxoro-Samarqand, Surxandaryo-Qashqadaryo, Xorazm ijrochilik uslublari xususiyatlari, ommaviy janrlari bunga misol bo'la oladi.

Har bir mahalliy uslub o'z xususiyatlari, ana'nalari va yetakchi musiqiy janrlarga egadir. Bu o'ziga xos xususiyatlar, ijrochilik ana'nalari mazkur vohalarda yashovchi kishilar hayotining o'ziga xos tarzi, madaniyati shevasi, kiyinish madaniyati (liboslari), rasm-rusumlari, musiqiy cholg'u sozlari, raqs harakatlari bilan bog'liq bo'lib, ma'lum darajada o'ziga xos ko'rinishi, qiyofasi, xarakter kasb etadi. Har bir an'ana kabi musiqiy an'ana ham uzoq davom etgan madaniy taraqqiyot mobaynida shakllangan bo'lib, ular insonlarning turli sharoitlaridagi mehnat jarayoni, muayan bir marosim yoki tadbirni o'tkazishda, bayramlar, to'y-hashamlarda ijro etilib, rivoj topib keladi. Ushbu jihatlarni batafsil o'rganish natijasida yuqorida ta'kidlab o'tilgan 4 ta mahalliy uslublarni o'ziga xos o'xshash va farqli jihatlari, yetakchi janrlar, yo'nalishlari, maktab yaratgan mashhur namoyondalari bilan o'sib kelayotgan yoshlarni ta'limning ilk bo'g'inlaridan boshlab tanishtirib borish mutaxassislik ta'limi oldiga qo'yilgan vazifalar tarkibiga kiradi.¹²

Talabalarda milliy musiqiy meros haqida keng qamrovli tushunchalar hosil qilishda eng avvalo, ularning o'zi yashab turgan hudud viloyat, tuman, qishloqlarda yashovchi xalqqa mansub folklor asarlar, baxshilar, o'lanchilar, laparchi-yallachilar, keng ommalashgan aytimlar bilan tanishtirish, ularning ijrochilari haqida ma'lumotlar bilan tanishtirish va talabalarga mustaqil ish sifatida yoshi ulug'lardan bu haqida ma'lumotlar, namunalar yig'ib kelishni topshirish yaxshi samara beradi.

Malumki, millatimizning eng asosiy o'zligini anglatuvchi ona-tilimiz nafaqat so'z va ohang boyligiga, ifodaviy xususiyatlari bilan balki, o'lkamizning turli vohalarida yashovchi yurtdoshlarimizning o'ziga xos "sheva"larda gapirishlari, turmush tarzlarida esa o'zaro farqli madaniy udumlarni qo'llashlari bilan ham ajralib, ko'zga tashlanib

¹² Abdullayev R. Yakkaxon qo'shiqchilik. Darslik. - Toshkent-2021. B-21.

turadi. Bu xususiyatlar O‘zbekistondagi har bir vohaning boshqa sohalarda bo‘lgani kabi musiqa san’ati amalyotida han o‘ziga xos tarzda namayon bo‘ladi. Musiqa san’atining muayyan vohalardagi bunday o‘ziga xoslikni umumiylikda ifodalovshi **mahalliy musiqiy uslub** deyiladi.

Farg‘ona-Toshkent musiqa uslubi

Farg‘ona-Toshkent musiqa uslubi - Farg‘ona vodiysi va Toshkent vohasida qaror topgan mahalliy musiqiy an’analar majmui. Mazkur uslubning o‘ziga xos jihatlari o‘zbek xalq musiqa ijodiyoti (bolalar qo‘shiqlari, ayollar folklori, terma, lapar, yalla, ashula va boshqalar) hamda mumtoz musiqa (doston, ashula, katta ashula, makom va boshqalar) namunalarida kuzatiladi.

O‘zbek an’anaviy musiqasining muhim tarkibiy qismi bo‘lgan ushbu uslub doirasida xalq musiqasining eng qad. davrlarga mansub kuyohang va usul namunalari ham o‘z aksini topgan. Jumladan, bolalar (“Laylak keldi”, “Olatoy”, “Oftob chiqdi” va boshqalar) va mavsumiy marosim qo‘shiqlari (“Boychechak”, “Binafsha” va boshqalar)da xalq musiqiy tafakkurining ilk bosqichlariga oid quyidagi (birlamchi) tuzilma va darakchi ohang alomatlari, parda asoslarida esa angemitonika xususiyatlari yaxshi saqlanib qolgan. Shuningdek, inson nutqi, so‘z aytish talaffuziga yaqin ohanglar dostonchi baxshilar ijodida ham muhim o‘rin tutadi. Farg‘ona-Toshkent musiqa uslubigagina xos bo‘lgan katta ashula janrida esa nutqdosh ohanglarning mumtoz g‘azallar obrazlariga hamohang kuychanlik bilan payvasta bo‘lgan.¹³

¹³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Farg‘ona-Toshkent_musiqa_uslub_i

Azaldan sharq madaniyatida ayol va erkaklar san'ati o'zining alohidaligi bilan o'rin tutgan. Bu nafaqat islom dinining ta'siri, balki bundan oldinroq mavjud bo'lgan Sharqona odatlarning belgisidir. Erkaklar jamoaviy folklor ijrochiligi asosan aytimlar borasida ko'rib chiqadigan bo'lsak, kamdan kam holatlarda jamoa bo'lib ijro etishadi. Lekin qadimiy manbalarga va tarixga nazar soladigan bo'lsak, erkaklar Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo'lmish "Avesto"ning gatlarini jamoa bo'lib ijro etishgani qayd etiladi. Ammo musulmonchilik kirib kelishi bilan birga azon aytiladigan yakka ovoz, musiqiy ijrochilikka ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Shundan beri erkaklar orasida jamoaviy ijrolar, ayniqsa Farg'ona vodiysida deyarli uchramaydi. Faqatgina katta ashula janri, uch-to'rt ijrochi tomonidan ijro etilishini inobatga olmasak jamoaviy ijrolar yo'q. Lekin katta ashula o'zbek folkloriga kirmaydi. Katta ashulalarni hozirgi kunda vohaga hos ustoz shogird an'analari orqali o'rganiladigan janr turidir. Bundan tashqari katta ashula 2016-yildan e'tiboran YUNESKOning nomoddiy, madaniy merosi sifatida muhofaza etiladi. Farg'ona yallachiligida vodiyning hofiz-bastakorlari ijodiga xos noyob janr – katta ashula aytimining ta'siri sezilarlidir. Ma'lumki, katta ashulalar asosan mumtoz g'azallarni ohangga solib cholg'u jo'rnavozligisiz, erkin uslubda kuylanadi. Albatta, bunda ijrochidan yuksak mahorat va ovoz diapazonining kengligi talab etiladi. Farg'ona folklor ijrochilari ijodiga oid "Bozorga boqqol", "Keldim", "Hoho yalla" nomi bilan yuritiladigan katta va kichik yallalar katta ashula uslubiga ijodiy yondoshuv natijasida yuzaga kelganligi his qilinadi. Lekin, katta ashulalardan farqli o'laroq, bu namunalar barmoq vaznli she'rlar asosida yopiq ovoz bilan erkin uslubda cho'zib aytiladi. Bu o'rinda katta ashula janrining mumtoz talablari ayol san'atkorlarning ijrochilik tabiatiga moslab olingan ko'rinadi. Bunday cho'zimli aytimlarga goho doyra usullari bilan bog'langan yallalarning ulanib kelishi ham Farg'ona ijodiy maktabiga xos an'analardandir. Xususan, ular ijodiga mansub "Keldim", "Hoho yalla", "Yalla do'st", "Bozorga boqqol" aytimlari shunday namunalardan bo'lib, ijrochidan katta mahorat talab etadi.¹⁴

Erkaklar bilan bir qatorda ayollar jamoaviy ijrolari mavjud bo'lib bu turli marosimlarda o'z aksini topgan. Ayollar orasidagi jamoaviy ijrolar ijro vositalari asosan

¹⁴ Muxammedova D. Folklor jamoa ijrochiligi. Toshkent-2018. 19 b.

dutor, doira, qayroq va piyolalarning bir biriga urishtirib doira usulini belgilagan holda jamoaviy ijrolarni amalga oshirishgan. Jamoaviy ijrolar asosan unison shaklda bo‘lib rang barang tematik mavzularga ega. To‘y, bazmlarda kelin-kuyovning baxtli turmushi, ishq muhabbat haqidagi mavzular egallasa, gap gashtaklarda dunyoning tuzilishi, payg‘ambarlar haqidagi hikoya va dostonlar o‘rin egallaydi. Sayl va bayramlarda esa tantanani munosib kutib olinishi haqida kuylangan.¹⁵

Uzoq o‘tmish osori-atiqalari, madaniy yodgorliklari va yozma manbalaridan ma‘lum bo‘ladiki, “eski turklarda ayollarning ijtimoiy va siyosiy mavqelari yuksak bir darajada bo‘lgan”¹⁶. Ayniqsa ayol musiqachilarning jamiyatdagi alohida nufuzi e‘tiborni o‘ziga tortadi. Jumladan, olis o‘tmishda uzun ko‘ylak va libos kiygan, boshlariga esa ro‘mol tortgan iffatli ayolmusiqachilar san‘atning yuksak timsoli, diniy marosimlarning o‘ziga xos ramzi va turli topinish-e‘tiqodlarning sanamlari o‘laroq e‘zozlanganlar.¹⁷ Bunga bir qator arxeologik topilmalar – bodomko‘z sozanda va talaba ayollarning tasvirlari aks etgan terrakota haykalchalari va devoriy suratlar ashyoviy dalil bo‘lishi mumkin. Kushon podsholigi (milodiy I-IV a.)ga oid moddiy-madaniy yodgorlik – Termiz hududiga yaqin Ayritom ko‘hna shahar xarobalaridan topilgan mashhur toshtaxta (Ayritom frizi) asosida o‘sha davrdagi ayol san‘atkorlar cholg‘uchilar ansamblida yetakchilik qilganligini anglash mumkin.

Farg‘ona vodiysi va unga chegaradosh Qirg‘iziston va Tojikistonda yashovchi o‘zbeklarning folklor qo‘shiq ijrochiligi ham umumiy olganda Farg‘ona vodiysi folklori turlariga kiradi.¹⁸

Farg‘onani yo‘li soz, mayda, mayda, mayda.

Yo‘lida o‘ynaydi g‘oz mayda, mayda, mayda.

¹⁵ Ko‘rsatilgan manba, 20 b.

¹⁶ Turon Usmon. Turkiy xalqlar mafkurasi. (tarjimon Ulug‘bek Abdulvahob). –T. Cho‘lpon.1995. – 94 b.

¹⁷ Визго.Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии (исторические очерки). – Москва. Музыка. 1980. – с. 17- 45; Ibrohimov O. Kushon podsholigi musiqa madaniyati. – T. 2008. O‘zR FA San‘atshunoslik instituti kutubxonasi. № 1011.8-12 b.

¹⁸ Abdullayev R. Yakkaxon qo‘shiqchilik. Darslik. - Toshkent-2021. B-23.

Qizlari qo‘qon gilosmayda, mayda, mayda.

*Yigitlari ishqivoz mayda, mayda, mayda.*¹⁹

Ritmik jihatdan ham murakkab bo‘lgan yalla va laparlar vodiyning barcha vohalarida uchraydi. Yalla va laparlarning parda tuzilmalari, ohang va doira usullari juda mukammal va murakkab tuzilgan. Bu esa juda qadimdan mavjud bo‘lib, aslida doira chalib turib asarni ijro etish juda mashaqqatli. Chunki Farg‘ona vodiysiga hos laparlarning doira usullariga e‘tibor beradigan bo‘lsak, ularning turli tumanligi va shu bilan birga murakkabligini ham ko‘rish mumkin. Bu usullarni ijro etish uchun esa ijrochiga juda katta mahorat va iste‘dod kerak²⁰.

Surxondaryo - Qashqadaryo musiqa uslubi

Surxondaryo - Qashqadaryo musiqa uslubi haqida gapirilganda Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari hududida shakllangan barcha musiqiy-badiiy an‘analar tushuniladi. Bu an‘analar mehnat aytimlari, mavsumiy marosim qo‘shiqlari, cho‘ponlar ijodi, baxshilar san‘ati va xalq ijodiga oid yana ko‘plab qo‘shiq va cholg‘u kuylaridan tashkil topgan. Shuni ham aytish keraki, musiqiy an‘analarning kelib chiqish negizlari qadimiy davrlardga taaluqli bo‘lib, ular turli vaziyatlarda, jumladan xalqning turmush tarzi bilan bo‘liq turfa ko‘rinishlarda mehnat jarayonlarida, oilaviy sharoitda o‘tkaziladigan urf-odat va marosimlarda, ommaviy sayl va tantanalarda yuzaga keladi.²¹

¹⁹ Ko‘rsatilgan manba, B-23.

²⁰ Ko‘rsatilgan manba, B-24.

²¹ Ko‘rsatilgan manba, B-24.

Surxondaryo-Qashqadaryo

musiqa uslubi - o'zbek an'anaviy musiqasining mahalliy uslublaridan biri. Mazkur hududda yashayotgan xalqning etnik tarkibi, kelib chiqishi, tarixan qaror topgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari ushbu uslubning o'ziga xosligini

belgiladi. Jumladan, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari o'zbek aholisining ko'pchilik qismi azaldan yarim ko'chmanchi hayot kechirib, asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanayotganligi sababli aynan shu jarayonlarga bog'liq xalq qo'shiqlari salmoqli o'rin tutadi. Masalan, O'zbekistonning boshqa hududlarida kam uchraydigan "sog'im qo'shiqlari" ("Xo'sh xo'sh", "Turey-turey", "Churey-churey") sog'ilayotgan jonivorlarni tinchlantirish, erkalash va ularni iydirish maqsadlarida keng qo'llaniladi. Dehqonchilik bilan bog'liq qo'shiqlar esa yer haydash ("Ko'shchi qo'shig'i", "Shox moylash", "Qo'sh haydash"), hosilni o'rish ("Yozi"), xirmonda bug'doy yoki arpani yanchish ("Mayda-mayda"), bahor kelishi ("Navro'z", "Lola sayli" va boshqalar) va boshqa paytlarda kuylanadi. An'anaviy musiqa cholg'ulari esa asosan cho'ponlar ijodiga xos sibizg'a, g'ajir nay, ayollar tomonidan keng qo'llaniladigan changqo'biz, baxshilarga jo'r bo'lgan do'mbira (yaqin o'tmishda - qo'biz) bilan chegaralangan. Musiqa hayotida boshqa hududlardan farqli o'laroq baxshishoirilar va do'mbirakashlar asosiy o'rin tutadi.²²

Xalq musiqasi namunalari dastlab iste'dodli shaxslar tomonidan yakka yoki jamoa ushtirokida yaratilib so'ngra el orasida og'izdan-og'izga o'tib ommalashadi. Shu tarzda asrlar davomida kuylanib kelinayotgan mehnat qo'shiqlari bizga qadar xalq xotirasida va mehnat amaliy tajribasi faoliyatida saqlanib kelindi, bundan tashqari mavsumiy marosim, ommaviy bayram va xalq sayillari qo'shiqlari hamda qarsak o'yin aytimlari va yana ko'plab xalq qo'shiq kuylari o'tmishdan bizning davrimizga meros bo'lib qoldi. Musiqa

²² https://uz.wikipedia.org/wiki/Surxondaryo-qashqadaryo_musiqa_uslubi

merosining ulkan qismi bo'lgan dostonlarni bazshilar o'z xotiralari va ijodlarida saqlab, ijro etib kelmoqdalar.

Samarqand-Buxoro musiqa uslubi

Buxoro-Samarqand musiqa uslubi - Buxoro va Samarqand shaharlari va viloyatlari hududlarida qaror topgan muayyan musiqiy an'analar majmui. Qadimdan madaniyat maskanlari bo'lmish bu vohalarda xalq qo'shiq va cholg'u kuylari, mumtoz musiqa ijodiyoti namunalari keng o'rin tutadi. Ayniqsa, professional musiqa yo'nalishlarining xilmaxilligi va ular musiqa voqeligida keng yoyilganligi bilan ajralib turadi. O'ziga xos jihatlaridan yana biri — mazkur hududdagi o'zbek va tojik xalq musiqa an'alarining o'zaro yaqinligi, jumladan xalq qo'shiqchiligida ikki (o'zbek-tojik) tillilik an'anasining namoyon bo'lishi (ya'ni, ayrim xalq qo'shiklari, qo'shiq turkumlari ayni vaqtning o'zida ham o'zbek, ham tojik tillarida aytilishi)dir. Ikki tillilik an'anasi shu sarhadda yashab faoliyat kursatgan ko'pgina shoirlar (xususan, Mujrim Obid, Abdullo Mulham Buxoriy, Fitrati Zardo'zi Samarqandiy va boshqalar) ijodida ham o'z aksini topgan. Kadimdan diniyma'rifat, ma'naviyat o'choqlari sifatida tanilgan Buxoro va Samarqand shaharlarida kitobxonlik, g'azalxonlik, qissaxonlik, kalandarxonlik, maddohlik kabi o'quv yo'llari keng rivoj topgan.

Turli yig'in, to'y va bayramlarda mavrigixonlar va sozanda dastalari tomonidan ijro etilayotgan raqs qo'shiqlar turkumlari alohida o'rin tutadi. Ommaviy qo'shiq janrlaridan erkaklarning qarsak (beshqarsak) o'yinqo'shiqlari mashhur. Cholg'u

ijrochiligi ham boy an'analarga ega. Bayramsayillari, musiqa tomoshalarida surnaynog'orakarnay ansambllari asosiy o'rin tutgan bo'lsa, turli yig'inmajlislarda g'ijjak,

buxoro (afg'on) rubobi, dutor, nay, ayniqsa tanbur va boshqa sozlar ijrochiligi keng tarqalgan. Shuningdek, tanbur, nay va doyra sozlaridan iborat bo'lgan cholg'u ansambli ham an'anaviy tuye olgan. Professional musiqa yo'nalishlarida makom va hofizlik san'atlari asosiy o'rinda turadi. Xususan, XVIII asr o'rtalarida Buxoro saroy madaniyatida Shashmaqom turkum i shakllangan bo'lib, keyinchalik Xorazm maqomlari hamda Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari shakllanishiga ta'sir o'tkazgan. Shuningdek, mazkur viloyatlarga xos o'zbek musiqa folklorining ayrim jihatlari tojik xalq musiqasi bilan ma'lum darajada umumiylikni ham hosil qilgan. Tarixiy taqdirlari, urf-odatlar, madaniyati va san'ati o'zaro chambarchas bog'liq bo'lmish ikkala qardosh xalqning ijodiyotidagi mushtarak an'analar mahalliy aholi ma'naviy hayotidan muhim o'rinlardan birini egallaydi. Ayrim xalq qo'shiqlarini bir vaqtning o'zida ham o'zbek, ham tojik tillarida kuylash mumkin. Odatda qo'shiqning bandlari o'zbek tilida, naqoratlaritожik tilida hamda aksincha ham bo'ladi.²³

Buxoro-Samarqand vohasida

ommaviy qo'shiq janrlaridan erkaklarning qarsak (beshqarsak) o'yin qo'shiqlari ham mashhur. Bu o'yin aytimining turi bo'lib, u turli xil tomosha va davrlarda ko'pchilik tomonidan ijro etiladi. Bunda davrada hozir bo'lganlar aylana shaklida o'tirishib, yakkaxonning aytimi va raqsiga qarsak bilan jo'r bo'lib turushadiva naqoratlarni kuylashadi. Qarsak o'yin aytimlarining bir nechta turlari mavjud. Jumladan, qars, yakka

qars, qo'sh qars, uch qars, besh qaraskabi nomlar bilan ataluvchi qarsak turlari bor.²⁴

Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi qadimiy shahar hamda qishloqlarda qo'llanilgan milliy cholg'u turlarining son jihatdan ko'pligi va rang-barangligi bilan

²³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Buxoro-Samarqand_musiq_a_uslub_i

²⁴ Abdullayev R. Yakkaxon qo'shiqchilik. Darslik. - Toshkent-2021. B-25.

ta'riflanadi. Bu yerlarda sof cholg'u musiqasining boyligi, marosim va nomarosim mahalliy kuy-qo'shiqlarining o'ziga xosligi yaqqol kuzatiladi. Ya'ni o'zbek milliy san'ati serqirra ko'rinishlari ega bo'lishi qatorda o'zining tub tamoyillari orqali yaxlitlik va mushtaraklikni namoyon qiladi. Buxoro aholisi o'rtasida "mavrigi" nomli nodir janr na'munalar uchrashi, tojik tilida aytiladigan eski va zamonaviy qo'shiqlarning tarqalganligini aytish mumkin. Shuningdek, o'zbek hamda fors-tojik xalq mumtoz she'riy namunalar bilan uzviy bog'liq shashmaqom turkimidagi ustazona ashula yo'llar bunga yorqin misol bo'la oladi.²⁵

Xorazm musiqa uslubi

Xorazm musiqa uslubi - Xorazm vohasida qaror topgan muayyan musiqiy an'analar majmui. Qadimdan madaniyat va san'at maskani bo'lgan ushbu hududda o'ziga xos xalq musiqa ijodiyoti (bolalar va marosim qo'shiqlari, xalfa laparlari va boshqalar), og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa (doston, talqinchi va go'yandalar san'ati, maqom va boshqalar) namunalari keng o'rin tutadi.

Xorazm musiqa uslubi. doirasida xalq musiq asining eng qad. davrlariga mansub kuyohang namunalari o'z aksini topgan. Jumladan, bolalar ("Momom moshiydi", "Aravachi mani doyim", "Tuyalar, ho tuyalar" va boshqalar) va mavsum marosim qo'shiqlari ("Suyet xotin", "Ashsha daroz" va boshqalar)da

musiqaning ilk bosqichlariga oid dastlabki tuzilma va ohang alomatlari, boshlang'ich parda asoslari saqlanib qolgan. Xalfalar san'atida "ichkari'ga xos ixcham diapazondagi past ovoz ko'lamida aytiladigan, faqat ayollargagina xos bo'lgan qo'shiq va ashulalar urin olgan. Bunda qudalar tomonidan to'yga ruxsat berilgandan keyin aytiladigan "Boring boshlang, o'nglar bo'lg'ay to'yinggiz", to'y boshlanishida "Muboraklar bo'lg'ay etgan

²⁵ Abdullayev R. Yakkaxon qo'shiqchilik. Darslik. - Toshkent-2021. B-26.

to‘yingiz” yoki kelin kelgandan keyin “Aylanaman kelinni qaddi bo‘yinnan” va boshqa qo‘shiqlar to‘yning o‘ziga xos rivojini belgilagan. Ayniqsa, qayroq bilan o‘ynab aytiladigan lapar turi xalfa raqqosalariga juda xosdir.²⁶

Musiqiy cholg‘ulari ham O‘zbekistonning boshqa vohalaridan ajralib turadi. Xalq orasida keng ommalashgan tor, garmon, qo‘shnay, bulamon cholg‘ularini boshqa vohalarda nisbatan kam qo‘llanilib kelinganligini e’tirof etish mumkin. Keyingi davrlarda esa ular Respublikamizning barcha vohalariga ham tanish hamda mohir sozandalari tomonidan qo‘llanilishlarini kuzatish mumkin. Alohida e’tirof etish lozimki, ayrim cholg‘ularning tovush tusi, tuzilishi, tasviriy imkoniyatlari faqat Xorazmga hosdir. Masalan, bulamon yoki garmon faqat Xorazm baxshilari, xalfalari tomonidan qo‘llaniladi. Hattoki, Xorazm dutori ham Toshkent-Farg‘ona vohasida qo‘llaniladigan dutordan tashqi ko‘rinishi, akustik xususiyatlari, ijrochilik uslublari bilan farqlanishini kuzatish mumkin.

Xorazm xalq musiqasining sayqalga boyligi va tez suratda ijro etilishlarida o‘ziga hoslik mavjud. Shu bois ularning aksariyati 6/8 o‘lchovda ijro etiladi. 6/8 o‘lchov ham Xorazm musiqasida keng tarqalgandir. 3/4, 2/4 o‘lchovlari ham kam emas, lekin ular lirik harakterli xalq namunalarida qo‘llanilishlarini aytish joizdir. Shuning o‘zi ham bu vohaga mansub bo‘lgan ko‘pdan ko‘p qo‘shiqlar, raqsbop usullarga hos ekanligini ko‘rsatadi. Odatda, 6/8 o‘lchovidagi ritmik tuzilma barcha vohalarda bo‘lganligi kabi ufor usuli deb yuritiladi. Xorazm ufor usulining ham o‘zgacha shakli mavjud. Farg‘ona yoki Buxoro uforlarining o‘ziga hosligi bo‘lganidek, Xorazm uforisining ham o‘z shakli va jozibasi mavjuddir. Ufor usuliga mansub qo‘shiqlar, yallalarga Xorazmcha ufor chertish o‘rinli bo‘ladi. Chunki, uforning o‘zidan Xorazm musiqasiga hosligi ko‘rinib turadi. Uning ham joziba bilan chertishni o‘zlashtirish lozim bo‘ladi. Chunki, aksariyat qo‘llanmaga kiritilgan qo‘shiqlar, yalla va laparlar shu usulga mosdir.²⁷

Xorazm xalq musiqa namunalarining, vohaga xos bir qator xususiyatlari mavjuddir. Bunday xususiyatlar barcha vohalarda ham kuzatiladi. Jumladan: aksariyat hollarda

²⁶ https://uz.wikipedia.org/wiki/Xorazm_musiq_a_uslub_i

²⁷ Abdullayev R. Yakkaxon qo‘shiqchilik. Darslik. - Toshkent-2021. B-39.

Xorazm qo‘shiqchilik an‘analarida kuyning rivoji, ya‘ni yuqori pardalarda suratni o‘zgarishi, sekinlashishi yoki tezlashish mezonlari kuzatiladi. Shu bilan birga yakuniy qismlarida o‘lchovni o‘zgarishi ham rasmga aylangan. Bu esa kuyning ohirgi qismlarini ancha salmoqli yakunlanishini ta‘minlaydi. Xorazm xalq musiqasi namunalarini o‘ziga hos jihatlaridan yana biri - bu katta - orasi keng bo‘lgan intervallarga sakrama harakatlarni qo‘llanilishidir.²⁸

Ijrochilikda ovoz muhim ahamiyatga ega. Ustoz baxshilar ijodiga nazar tashlar ekanmiz ular ovozi yo‘lga qo‘yishga hech qanday texnik vositalardan foydalanmaganlarini ko‘ramiz. Ular asosan, ovozi ichkariga tashlab, (ichki ovozda) do‘mbira jo‘rligida epik doston, termalar kuylab kelishgan. Ko‘pincha qiru-adirlarda, tabiat qo‘ynida, chorvachilik bilan shug‘ullanib qolmasdan do‘mbira chertib dostonlar kuylar, nag‘malar ijro etganlar. Yillar mobaynida bo‘g‘iq ovozda dostonlar, termalar kuylab o‘z mehnati orqasidan baxshi bo‘lib yetishganlar.

Ijrochilik san‘atida ovozi tarbiyalashdan asosiy maqsad - ohang harakatchanligi va ifodaligini takomillashtirishdan iborat. San‘atkor ovozi tabiiy nutqning barcha ifodasini saqlab qolgan holda yanada aniqroq, jarangliroq, go‘zalroq bo‘lishi lozim. Madaniyat markazi yoki saroylari sahnasi bo‘ladimi, katta maydonlardagi teatrlashtirilgan tomoshalardami, ijrochilikning qaysi ko‘rinishi bo‘lmasin, shu ishlarning tashkilotchisi - rejissyor:

- a) o‘zining ovoz-nutq a‘zolari faolligi va eshitish qobiliyati ustida ishlashi;
- b) so‘z san‘ati va sahna nutqining barcha bo‘limlari ustida ishlash uslubini puxta o‘rganishi, pirovard natijada, ijrochilariga ham yo‘l-yo‘riq ko‘rsata oladigan bo‘lishi kerak.²⁹

Hududiy folklor qo‘shiqlarining amaliy ijro etish ko‘nikmalarini shakllantirish xalq musiqa merosini saqlash va yosh avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Folklor qo‘shiqlari xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini va estetik qarashlarini

²⁸ Ko‘rsatilgan manba, B-39.

²⁹ Ko‘rsatilgan manba, B-43.

o'zida mujassam etgan bo'lib, ularni to'g'ri va an'anaviy usulda ijro etish maxsus tayyorgarlik hamda amaliy mashg'ulotlarni talab qiladi. Shu sababli folklor ijrochiligini o'rgatishda talabalarda hududiy ijro uslublarini amaliy jihatdan shakllantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Ovoz hosil bo'lishida qatnashadigan barcha organlarining yig'indisiga **ovoz apparati** deyiladi. Ovoz apparatiga quyidagi organlar: og'iz va burun bo'shliqlari hamda ularni kuchaytirib beruvchi qo'shimcha bo'shliqlar, halqum, tomoq va ovoz torlari, nafas yo'li (traxeya), o'pka ichidagi havo oluvchi kanallar, ya'ni nafas yo'llari(bronxi), o'pka, ko'krak qafasi mushaklari va qorin parda (diafragma) kabi organlar kiradi.

Biroq bu hali hammasi emas. Tovush hosil qilishda asab tizimlaridan - bosh miyadagi harakatlantiruvchi va his ettiruvchi hissiyot asablari ham yuqorida tilga olingan organlarning markazlarini birlashtirib turishi bilan faol qatnashadi. Bu organlarga harakat asablari orqali miyadan efferentiv aloqa – farmoyish keladi. Ishlaydigan organlarning holati haqida efferentiv aloqa bog'lanadi, ya'ni hissiyot asablari orqali axborot keladi. Ovoz hosil bo'lishida ishtirok etuvchi organlar, markaziy asab tizimining amriga binoan, ovoz chiqarish kabi murakkab jarayonga qaratilgan texnik ijrochilardir. Ovoz hosil qilish organlarining ishini muvofiqlashtirishni markaziy asab tizimining ishtirokisiz tasavvur ham etib bo'lmaydi. Chunki bu organlarning funksiyalarini birlashtiruvchi ham, kuylash jarayonini butunligi ham o'ta murakkab psixo-fiziologik jarayon hisoblanadi va buni faqat markaziy asab tizimi boshqarishi mumkin.

Barcha organlarning funksiyasi kabi, ovoz hosil qilish organlarining faoliyati ham o'zaro bir-biriga qanday chambachars bog'liq bo'lsa, xuddi shunday insonning psixologik faoliyatiga ham bog'liqdir. Ushbu mexanizmni mukammal bilmay turib, talabalik (kuylash) asoslarini tushunib yetish, uni takomillashtirish hamda kelajakda yaxshi ashula ayta oladigan professional talaba tayyorlashga erishish qiyin.

She'riy matnlarni o'qishda ovoz tonini ko'tarish yoki pasaytirish, tovush kuchining kuchayishi yoki kuchsizlanishi vositasida mashq qilib, oddiy jonli so'zlashuv nutqidan farqli o'laroq, yanada yorqinroq, ifodalibroq sifatga erishiladi. Ovozdan ongli foydalana

olish, uni istalgan vaqtda kerakli tomonga bura olish, ya'ni ovozni elastik qilish nutqqa sayqal beradi.

Ma'lumki, ovoz asosan halqumda paydo bo'ladi. Halqum – nafas olib chiqarish, nafas yo'li va o'pkani muhofaza qilish hamda ovoz chiqarish vazifasini bajaruvchi organ bo'lib, murakkab tuzilishdan iboratdir.

Halqumning katta-kichik hajmini qalqonsimon kemirchak belgilaydi. Erkaklar halqumi ayollar halqumiga nisbatan kattadir. Erkaklarning eng kichik halqumi ayollarning taxminan eng katta halqumiga tengdir. Halqumda ikkita tuynuk bo'lib, yuqoridagisi qizil o'ngach yo'lagi va pastgisi o'pka yo'lagi bilan bog'liqdir. Inson yutinganda yumshoq tanglay va tilcha vositasida nafas olish yo'lagi bekilib, qizil o'ngachga yo'l ochiladi. Inson nafas olganda esa ikkinchi tuynuk ochiq bo'ladi. Talabalik va nutq jarayonida mana shu ikkinchi tuynuk torayibroq turadi. Ayni mana shu holat notiq va talabaning ovoz hosil qilishida muhimdir.

Nafas olgan tarzda ovoz paychalari uchburchak shaklga aylanadi va mana shunga ovoz tirqishi deyiladi. Ovoz qatlamlarining bir-biriga yaqinlashuvi, hattoki bir-biriga tegib turishi hamda ovoz tirqishining bekilishi evaziga ovoz hosil bo'ladi. Ovoz qatlamlarini ichki va tashqi mushaklar o'rab olgan bo'ladi. Mana shu mushaklarning ikkinchisi talabalik mushagi deyiladi.

Ovoz qatlamlarining uzunligi va qalinligi o'zgarib turishi hamda alohida qismlarining tebranishi ham shunday tuzilma evazigadir. Ovozning rang-barang boyligi esa ayni mana shu organ har bir bo'lagining tebranishiga bog'liqdir.

Aytib o'tilgan mushaklarning yana biri esa bevosita til va pastki jag'ning mushaklari bilan bog'langandir. Halqumning pastga tushishi, yuqoriga ko'tarilishini mana shu mushaklar ta'minlab turadi.

Hammamizga ma'lumki, har bir tarang tortilgan jism tebranganda atrofidagi havo zarrachalarini harakatga keltiradi va bu harakatlar natijasida tovush to'lqinlari vujudga keladi hamda bu to'lqinlar fazoga tarqalgan holigacha bizning qulog'imizga tovush bo'lib

keladi. Mana shu tarzda tabiatda tovush hosil bo‘ladi. Inson organizmida tarang torqalgan jism ovoz qatlamlaridir. Gapiruvchining ovozi, talabning kuylaganda ovoz pardalarining barchasi tovush qatlamlarining o‘zaro uyg‘unlikda tebranishlari evaziga hosil bo‘ladi.

Inson kuylashni xohlagan zahotiy ovoz apparatini barcha qismlari shu maqsadni amalga oshirish uchun harakatga tayyor turadilar, chunki bu organlarga bosh miya asab tizimi tomonidan vazifa signali keladi. Kuylash jarayoni talabning og‘iz-burun orqali nafas ola boshlashidan boshlanadi. O‘pka va havo sig‘imi yo‘llari asab tizimi signallariga binoan ovoz qatlamlari va tirqishlari ishga tushadi. Bu hol esa nafasni chiqara boshlash payt(moment)idan boshlanadi. Tutashgan ovoz qatlamlari chiqib kelayotgan havoning yo‘lini to‘sib, nafasni erkin chiqib ketishiga to‘sqinlik qiladi. Havo chiqaruvchi mushaklarning siquvi evaziga havo ovoz qatlamlariga ta‘sir qila boshlaydi. Pirovardida ovoz torlari tebranib tovush hosil bo‘ladi. Shuni ham aytib o‘tish joizki, biz ichimizda kuylaganda ham ovoz torlari tebranib turadi, biroq tovush hosil bo‘lmaydi, chunki hali bu holda havo o‘z ta‘sirini ko‘rsatmagan bo‘ladi. Biz qulog‘imiz bilan eshitadigan tovush ovoz qatlamlari va havoning o‘zaro birgalikdagi harakati orqali vujudga keladi.

Demak, tovush hosil bo‘lishining asosiy o‘zagi ovoz qatlamlari bilan nafasning birgalashib ishlashida.

OVOZ QATLAMLARI VA SADOLANTIRGICHLAR

Ovoz qatlamlarida nafas bilan hamkorlikda barpo bo'lgan tovushlar o'zining atrof muhitidagi qolgan organlar qatlamlari orqali o'tib, chiqib ketgunga qadar o'z quvvatining ko'p qismini yo'qotib qo'yadi, chunki hosil bo'lgan tovush har bir qatlamga urilib tebranishi hamda shuning evaziga akustik o'zgarishlar sodir bo'lishi muqarrar.

Shuning uchun ham bu qatlamlar bo'shliqlarning **rezonator-sadolantirgichi** deyiladi (ovoz ishlab chiqarishda ishtirok etuvchi barcha a'zolar rezonatoridir).

- Burun bo'shlig'i (yuqori rezonator)
- Og'iz bo'shlig'i (yuqori rezonator)
- Halqum (yuqori rezonator)
- Hiqildoq (ovoz telalari joylashgan)
- Traxeya (quyi rezonator)
- O'pka (quyi rezonator)

Mazkur sadolantirgichlar ikkiga bo'linadi:

1. YUQORI SADOLANTIRGICHLAR

Ovozning yuqori qismidagi bo'shliqlar bo'lib, tovushga jarang, tiniqlik va ifodalilik beradi.

Burun bo'shlig'i

Og'iz bo'shlig'i

Halqum

2. QUYYI SADOLANTIRGICHLAR

Ovozning pastki qismidagi bo'shliqlar bo'lib, tovushga chuqurlik va kuchlilik beradi.

Hiqildoq

Traxeya va o'pka

Ovoz ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etuvchi barcha a'zolar rezonator vazifasini bajaradi va tovush sadolanishida muhim rol o'ynaydi.

Ovoz qatlamlarida nafas bilan hamkorlikda barpo bo'lgan tovushlar o'zining atrof muhitidagi qolgan organlar qatlamlari orqali o'tib, chiqib ketgunga qadar o'z quvvatining ko'p qismini yo'qotib qo'yadi, chunki hosil bo'lgan tovush har bir qatlamga urilib tebranishi hamda shuning evaziga akustik o'zgarishlar sodir bo'lishi muqarrar. Shuning uchun ham bu qatlamlar bo'shliqlarning rezonator-sadolantirgichi deyiladi (ovoz ishlab chiqarishda ishtirok etuvchi barcha a'zolar rezonatoridir). Mazkur sadolantirgichlar ikkiga bo'linadi. Bular yuqori va quyi sadolantirgichlardir.

Estetik madaniyat tarbiyasida musiqaning o'rni juda katta ahamiyatga ega. Musiqa o'z tabiatiga ko'ra estetik madaniyatning asosidir. Musiqa va adabiyotning ijtimoiy hayotda tutgan beqiyos o'rni qadimlardan ma'lum. U inson dunyoga kelishi bilan ona allasidan boshlab, to umrining oxirigacha quvonchli va tashvishli kunlarida hamrox bo'ladi. Ayni bir paytda musiqa insonni tarbiyalaydi, yaxshilikka undaydi, ozod va obod hayot uchun yashashga o'rgatadi.

Gap o'zbek qo'shiqchiligi san'ati haqida ketar ekan, uning inson his-tuyg'usiga, kayfiyatiga katta ta'sir etishi – insonga estetik sifatning qay darajada jamlanganligiga bog'liq bo'ladi. Har qanday insonda musiqiy layoqat bo'lishi tabiiy, musiqa yangraganda

kishi o‘z-o‘zidan musiqa ohangiga beriladi, uni anglaydi va qalbdan his etadi. Endi musiqa olami mutaxassislarida ushbu jarayon kuchliroq bo‘lib, ular musiqani nazariy va amaliy jihatdan chuqur biladi hamda musiqaga oid terminlarni tushunadi. Ularda musiqiy layoqat musiqa shnavandalaridan ko‘ra ko‘proq, ya‘ni kasbiy faoliyatlari nuqtai nazaridan olib qaralganda kuchli bo‘ladi. Ular har qanday ohangni tinglaganlarida u qaysi pardada ekanini yoki qanday tahlil qilishni anglay oladilar.

Ohang, usul, sur‘at va ifodalilik, tovushning kuchi, cho‘zilishi, jilolari, kuyning yo‘nalishlari va o‘zgarishini aniqlash xuddi musiqada bo‘lganidek adabiyotda ham aynan asl holicha bo‘ladi.

Musiqiy layoqat va ularni aniqlash mezonlari haqida fikr yuritganda o‘qituvchilar o‘z shogirdlariga xalq qo‘shiqchiligining tarixi bilan albatta tanishtirib borishlari lozimdir, boisi, xalq tilidan kuylangan ayrim qo‘shiqlarning so‘zlari talabalarga notanish yoki tushunarsiz bo‘lib qolishi tabiiy.

Shuning uchun o‘qituvchi darsda qo‘shiqning kelib chiqishi va o‘sha davrdagi insonlarning oddiy shevalari asosida yaratilganligini uqtirib borsa o‘rinli bo‘ladi. Shu bilan birga musiqiy layoqat talabada ko‘proq namoyon bo‘ladi, talabaning fikrlash doirasi oshib boradi.

- *qo‘shiqlardagi she‘rning sur‘at va usul o‘zgarishlarini farqlash layoqati.*
- *ifodali o‘qish, kuylash va diqqat bilan tinglash layoqati.*
- *qo‘shiqlarni taxlil qilish va shaxsiy munosabat bildirish layoqati.*
- *musiqiy ong va tafakkur darajasi.*

Yoshlarni ma‘naviy merosning doimiy ta‘siri vositasida tarbiyalash zamon talabidir. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, musiqa merosimiz xazinasidagi turli janrga mansub asarlar o‘z milliy xususiyatlarini saqlagan holda zamon bilan hamnafas bo‘lib yashamoqda. Musiqa va san‘at bilim yurtlari mutaxassislik fanlari darslarida xalq og‘zaki professional san‘ati namunalari bilan tanishtirib borish talabalarda ma‘naviy merosga samimiy muhabbat uyg‘otadi, yoshlarni xalq qo‘shiqlarini sevish, ajdodlarimiz ideallari kuylangan barhayot misralarni qadrlashga o‘rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev R. Yakkaxon qo‘shiqchilik. Darslik. - Toshkent-2021. B-21.
2. Muxammedova D. Folklor jamoa ijrochiligi. Toshkent-2018. 19 b.
3. Turon Usmon. Turkiy xalqlar mafkurasi. (tarjimon Ulug‘bek Abdulvahob). – T. Cho‘lpon.1995. – 94 b.
4. Визго.Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии (исторические очерки). – Москва. Музыка. 1980. – с. 17- 45; Ibrohimov O. Kushon podsholigi musiqa madaniyati. – T. 2008. O‘zR FA San‘atshunoslik instituti kutubxonasi. № 1011.8-12 b.
5. Jahongirov G‘. O‘zbek bolalar folklori. - Toshkent.: O‘qituvchi, 1975.
6. Jahongirov G‘., Mahmudov B. Ming bir bola o‘yini – T.: Yosh gvardiya, 1978.
7. Jalilov I. O‘zbek xalqi an‘naviy bayramlari, sayillari va o‘yinlari. – Qarshi, 2005.
8. Ismoilov H. O‘zbek to‘ylari. – Toshkent: O‘zbekiston, 1992.
9. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1990.
10. Ismonova O. O‘zbek to‘y marosim folklorida “Kelin salom” janri (genezisi, o‘ziga xos xususiyatlari va poetikasi): Filol. fanlari nomz. diss. – Toshkent, 1999.
11. Is‘hoqov B. O‘zbek xalq bolalar o‘yinlari // Bolalar dunyosi. – 2005. – №1.
12. Is‘hoqov B. Bolalar o‘yinlarining etnografik xususiyatlari / O‘zbekiston etnologiyasining dolzarb muammolari. – Toshkent - Namangan, 2007.